

Tatiana **CARTALEANU**

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Instruirea diferențiată versus libertatea de alegere

Rezumat: Articolul ia în discuție problema diferențierii instruirii la disciplina Limba și literatura română în școala națională, cu referințe nemijlocite la curriculumul 2010. Instruirea diferențiată este examinată din perspectiva conținutului, a procesului, a produselor evaluabile și a mediilor de învățare. Se prezintă diverse activități și oportunități de organizare a instruirii diferențiate pe palierul învățării și al evaluării (excluzând predarea), pe care autorul le consideră cele mai adecvate în cadrul politicii educaționale centrate pe elev. Sunt examinate variabilele pe care s-ar edifica libertatea elevului,

în raport cu standardele domeniilor curriculare Textul literar și nonliterar, Practica rațională și funcțională a limbii, Cultura comunicării. Se promovează ideea diversificării produselor care ar putea să probeze competențele elevului, fără a-i uniformiza pe cei implicați în procedura de evaluare, precum și ideea de a insista pe latura afectiv-attitudinală a strategiei respective.

Cuvinte-cheie: curriculum disciplinar, discipline obligatorii, discipline opționale, predare-învățare-evaluare, instruire diferențiată, conținut, proces, produs, mediu de învățare.

Abstract: The article discusses the differentiated instruction in Romanian Language and Literature as a discipline in the Moldovan national school, with specific reference to the 2010 National Curriculum. Differentiated instruction is examined from the perspective of content, process, assessable outcome, and learning milieu. Various activities and opportunities for the organization of differentiated instruction in terms of learning and assessment (excluding teaching) are presented, which the author considers the most appropriate given the current education policy orientation towards student-centered teaching. The author examines the variables which the students' freedom may be built upon, with regard to the standards of such curricular domains as Literary and Non-Literary Text Types, The Rational and Functional Practice of Language, and Culture of Communication. The idea of diversifying the products that may test students' competences is being promoted, without equalizing those involved in assessment. It is also strongly suggested that the teacher focuses on the affective/attitudinal aspect of this strategy.

Keywords: subject curriculum, mandatory subjects, optional subjects, teaching/learning/assessment, differentiated instruction, content, process, product, learning milieu.

„Se vorbește mult zilele acestea despre cum să le dai copiilor încredere în ei. Așa ceva nu poate fi dat, e ceva ce trebuie să construiești. Încredere în sine? Există un singur mod în care îi poți face pe copii s-o dezvolte: le dai de făcut ceva ce ei nu pot face, ei muncesc din greu până descoperă că pot, iar apoi repeți procesul.”
(Randy Pausch, *Ultima prelegere*)

În triada predare-învățare-evaluare, predarea și evaluarea sunt mai vizibile și mai ușor de controlat decât învățarea, dar predarea e zadarnică și evaluarea fără rost dacă nu a avut loc învățarea. Raportată la circumstanțele predării frontale, în fața întregii clase, sintagma *instruirea diferențiată*¹ ilustrează polisemia substantivului: de fapt, nu instruirea în

1 În literatura de specialitate, se operează și cu sintagmele terminologice *diferențierea instruirii*, *diversificarea instruirii* [2, pp. 99-103; pp. 103-104].

sensul „transmiterii de cunoștințe” trebuie diferențiată, ci instruirea în sensul „însușirii de cunoștințe, priceperi, deprinderi” este cea care se modifică de la caz la caz, în învățarea individuală. Astfel că „a diferenția instruirea” ar putea să însemne mai puțin „a diferenția predarea” și, mai cu seamă, „a diferenția învățarea”. Și dacă predarea se desfășoară oricum, indiferent de gradul de interes și receptivitate al elevului căruia i se adresează, învățarea presupune participarea nemijlocită a celui de-al doilea actor. Iar diferențierea învățării, ca și diferențierea evaluării, ar putea deveni factor motivațional puternic în mobilizarea elevului, în participarea lui la propria formare. Și aici intră în joc capacitatea profesorului de a diferenția învățarea în așa fel încât fiecare elev să se implice pe măsura puterilor sale sau în direcția intereselor sale, fără a se simți discriminat ori situat pe o anumită poziție într-un rating. Alegerea, din mai multe oferte echitabile, a sarcinii ce urmează a fi realizată, ca învățarea să aibă loc, este una dintre strategiile pentru care ar putea opta profesorul. Considerăm că efectul scontat se va obține doar dacă aceasta va deveni cu adevărat **strategie**, de durată și de impact, și va ține suficient de mult pentru ca elevul să conștientizeze că, prin alegerea liberă și conștient exprimată a activităților de învățare, participă afectiv la propria formare.

Diferențierea învățării poate viza cel puțin patru componente distincte: conținutul, procesul, produsul sau mediul de învățare. În cazul în care sunt diferențiate unitățile de conținut, standardele și obiectivele operaționale rămân aceleași pentru toți. Pentru proces, se iau în calcul stilurile de învățare și nivelul de pregătire; procesul va fi adaptat la particularitățile elevului. Diferențierea prin produs se raportează la ceea ce elevul este capabil să facă, pentru a demonstra nivelul de pregătire atins. Mediul de învățare ține de managementul clasei, de organizarea elevilor și de crearea condițiilor adecvate pentru sarcinile de învățare. În toate situațiile enumerate, e necesară atât implicarea profesorului, la nivel de conceptualizare-proiectare, cât și buna-intenție a elevului, la nivel de realizare.

În lucrarea *Profesorul de succes: 59 de principii de pedagogie practică*, Ion-Ovidiu Pânișoară situează pe locul 5 „Principiul libertății de alege”, afirmând: „Greșeala școlii tradiționale este aceea că pune la dispoziția elevului o singură opțiune” [4, p. 34]. Dacă examinăm nenumăratele situații când „școala pune la dispoziția elevului o singură opțiune”, acestea țin atât de domeniul planului-cadru (actualmente, majoritatea disciplinelor predate sunt obligatorii și alte variante ale planului-cadru se află deocamdată în faza de experimentare; cursurile opționale se propun, deseori, fără alternativă), cât și de aria actelor normative curriculare sau de sfera temelor și a sarcinilor individuale. Și totuși, oricât de mare este libertatea de alege în politica educațională a unor state, în nicio țară disciplinele electivă nu constituie 100% [1, pp. 17-37]; oricât de multă autonomie ar putea manifesta profesorul în raport cu prescripțiile curriculare,

anumite lucruri stipulate în curriculum rămân obligatorii; oricât de independent ar fi elevul în studiul său, nu chiar toate deciziile pot fi lăsate la dorința lui și evaluarea de certificare o demonstrează cu prisosință: la bacalaureat, elevul alege dintr-o listă de cursuri obligatorii un examen din 4 (adică 25%).

În același timp, curriculumul la limba și literatura română, formulând explicit competențele specifice și stipulând anumite unități de conținut obligatorii, lasă libertate deplină profesorului în alegerea textelor cu care va lucra la clasă, îi *permite* profesorului să-i *permită* elevului să aibă o opțiune și să acționeze în consecință, realizând temele date pentru acasă.

CE VARIABLE AR PRESUPUNE LIBERTATEA ELEVULUI?

Domeniul *Textul literar și nonliterar*

Toate listele propuse conțin mai multe nume și titluri decât ar fi necesar pentru parcurgerea unităților de conținut și se încheie cu *etcetera*. Profesorul care trebuie să materializeze în 10-15 ore conținutul curricular *Romanul. Caracterizarea personajului literar: portretul fizic și portretul moral* în clasa a VII-a [3, p.13] optează pentru un roman din lista propusă (*Neamul Șoimăreștilor* de Mihail Sadoveanu; *La Medeleni (I)* de Ionel Teodoreanu; *Lătrând la lună* de Aureliu Busuioac) sau de la *etcetera* (*Durere* de Vladimir Beșleagă; *Kinderland* de Liliana Corobca). Deoarece ne aflăm la primul contact al elevilor cu specia literară respectivă, este important să se aleagă un text din literatura română, de dimensiuni accesibile acestor elevi, pentru ca ei să-l citească integral. Însă scriitura adresată adolescenților – mai ales cea din ultimii 20 de ani – apare atât de variată tematic și stilistic, încât ar fi păcat să se rămână la romanele din prima jumătate a sec. XX, chiar dacă acestea fac parte din fondul de aur al literaturii, fără a se practica și altfel de lecturi. Prin urmare, o parte din orele recomandate și o parte din cele puse „la dispoziția profesorului” i-ar putea reveni unui roman citit independent. Un al doilea roman de citit în această clasă nu pare o povară prea grea pe umerii elevului, iar aici atracția ar constitui-o factorul electiv: după studierea aceluia roman care a fost obligatoriu, elevii pot alege dintr-o listă oferită de profesor (și ea va avea un *etcetera*) un roman pe care îl citesc independent și în raport cu care vor avea de realizat anumite sarcini. Alegerea ar fi și mai atractivă dacă lista propusă de profesor va fi afișată într-un loc vizibil și toți cei cărora li se adresează ar putea să o completeze cu sugestii din propriile lor lecturi. Experiența noastră arată că, atunci când întreaga clasă are aceeași sarcină „pentru acasă”, atitudinea elevilor față de ea este mai relaxată decât atunci când au posibilitatea să o aleagă din 8-10 oferte. Respectiv, se observă un interes sporit față de „ce au ales colegii” – interes care nu se manifestă dacă nu a existat factorul opțiunii proprii – și o creștere spectacu-

loasă a stimei de sine dacă elevul a ales ceva deosebit, ce au ignorat sau au evitat ceilalți.

- A alege ce să citească: în clasa a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a și a X-a – un text ce ține de o anumită specie sau alt text al autorului studiat; în clasa a IX-a – un text ce se raportează la o anumită arie tematică; în clasa a XI-a – un text ce se referă la un curent literar, dintr-o listă de titluri sau autori; în clasa a XII-a – un text din creația scriitorului studiat monografic, peste lista de lecturi obligatorii.
- A selecta singur textele solicitate de curriculum pentru memorizare, în limita cantitativă indicată, ceea ce înseamnă că elevul poate părăsi copertile manualului, alegându-și singur poeziile. Un asemenea gest conferă dintr-o dată altă ținută lecției-recital, mai ales dacă profesorul îi lasă pe elevi să elaboreze scenariul în funcție de opțiuni.
- A stabili singur în ce formă textuală sau grafică să-și prezinte reacția de cititor sau impresiile de lectură, în ce fel de discurs să-și verbalizeze starea postdoctorală: o serie de benzi desenate; un clustering cu sistemul de personaje, comentat oral; un jurnal dublu; o selecție de citate.
- A opta pentru o anumită sarcină din mai multe, care să demonstreze că textul a fost citit și înțeles: un plan de idei din citate; un rezumat; o adnotare; o recenzie.
- A decide forma cărui produs o ia sarcina aleasă, atunci când se permit alternative: rezumatul solicitat are formă de text coerent; este dispus pe slide-uri; a fost înscenat în grup sau ilustrat în benzi desenate.
- A prefera o formă de prezentare a produsului său alteia, dintr-o varietate cât de cât echitabilă. De exemplu, sarcina a fost să se elaboreze o recenzie la cartea citită, iar elevul are 3 opțiuni de a o face publică: oral (prezintă recenzia făcută cărții, dar nu are în față un text); scris (prezintă spre verificare recenzia); scris-oral (citește textul elaborat); practic (improvizează, în grup de patru elevi, un panel de discuție a cărții sau susține un interviu *din fotoliul criticului literar*).
- A selecta o secvență de text cu care să lucreze în profunzime, realizând o sarcină: *interpretează...*, *comentează...*, *argumentează...*, *dezvoltă...*
- A rezuma orice secvență a textului, considerată ilustrativă, pentru a face dovada lecturii și înțelegerii lui: sarcina este aceeași pentru toți, însă fragmentul rezumat este dictat de preferințele elevului. Limita de întindere poate fi stabilită atât pentru secvența de text, cât și pentru volumul rezumatului.
- A aplica un algoritm sau altul pentru elaborarea unui text structurat. De exemplu, eseu argumentativ elaborat în baza unui citat din text poate fi construit conform pașilor tehnicii *TASC* (teză, antiteză, sinteză, concluzie); *Argument în patru pași* (teză, explicație, dovadă, concluzie); *PRES* (prezentare, reflecție, exemplificare,

sinteză) etc. – important e doar ca acesta să ia forma unui eseu argumentativ. Firește că alegerea este posibilă doar dacă elevilor le sunt cunoscuți algoritmi vizati; în caz contrar, alegerea rămâne la nivel de citat, iar algoritmul este unul comun pentru toți.

- A preciza ce personaje literare să caracterizeze, ce motiv să analizeze, ce idee să dezvolte în cadrul unor sarcini aplicative pe textul studiat.
- A hotărî cu cine realizează o sarcină, atunci când ea presupune lucrul în perechi sau în grup.
- A raporta textul cercetat la altele, studiate sau citite independent, în cadrul unor compuneri-paralele sau eseuri de sinteză.
- A-și alcătui o legendă proprie pentru elaborarea textului nonliterar solicitat.
- A elabora un text nonliterar inspirat dintr-un text literar: în loc să caracterizeze personajul, elevul poate să-i perfecteze un CV, să improvizeze o postare pe Facebook, să completeze câteva pagini dintr-un blog, să participe la un forum de discuție.
- A concepe un text literar (schiță, nuvelă, povestire, scenetă, scenariu etc.) în baza unui text nonliterar, pornind de la un anunț, o cerere, o declarație sau un proces-verbal dat.

Domeniul *Practica rațională și funcțională a limbii*

Rigiditatea unor reguli și norme, sistemul limbii – care nu întotdeauna se pretează la negocieri – ar putea să lase mai puțin teren pentru creativitatea didactică în planul diferențierii sarcinilor. Obstacolele aparente țin de latura cognitivă a competenței – anumite lucruri trebuie învățate, cunoscute, înțelese neapărat, altfel nu e posibil să se avanseze în studiul instituționalizat al limbii; elevul nu poate studia părțile de vorbire sau categoriile gramaticale care îi plac, trecându-le cu vederea pe cele care îi plac mai puțin. Totuși, vom aduce exemple când temele electivă nu vor știrbi din rezultatul învățării, ci, dimpotrivă, vor contribui la consolidarea competenței lingvistice, menționând că aceste sarcini se profilează mai pregnant în acele domenii cognitive care țin de aplicare, analiză, sinteză și evaluare (după Bloom), aplicare, analiză, evaluare și creație (după Bloom-Anderson) și sunt mai puțin recomandate la etapa de cunoaștere și înțelegere.

Exemplul I. Pentru a avea la absolvire un adolescent cărturar, nu e posibil să-l lași să aleagă regulile de ortografie pe care dorește să le studieze și apoi să le aplice, ignorând altele, mai puțin simpatice. Însă, pentru a diferenția procesul de lucru în clasă, nemijlocit la lecție, profesorul ar putea propune sarcini la alegere – realizând una, elevul se poate angaja la următoarea. Fără a menționa în vreun fel că exercițiile se adresează elevilor cu diferite niveluri de pregătire, cu diferită viteză de lucru, ele se propun în trepte și fiecare elev poate studia în ritmul său. Algoritmul de lucru pentru următoarele 15 min. (la etapa de reflecție) ar putea fi:

I. Alcătuieste individual o listă din 5 adverbe compuse.

- II. Când lista ta este gata, ridică-te și formează pereche cu alt elev, care are lista gata.
- III. Verificați listele și elaborați una comună, cu toate exemplele corecte (în opinia ambilor).
- IV. Ridicați-vă și formați un grup de 4 cu altă pereche.
- V. Comparați listele celor 2 perechi, verificați-le și completați-le reciproc.
- VI. Amintiți-vă regulile de scriere a adverbilor din listă.
- VII. Clasificați toate adverbele acumulate de grup în atâtea categorii, câte reguli au fost implicate.
- VIII. Prezentați produsul final al grupului: regulile și exemplele.

Acum profesorul se poate întreba: *Ce fac elevii care sunt încă pe treapta a doua?* Soluția este ca ei să se implice cu ceea ce au reușit: după ce primul grup care a finalizat lucrarea și-a prezentat produsul, elevii care încă lucrează în perechi sunt rugați să le propună exemplele proprii, pentru ca aceștia să le includă în categoriile detectate sau să constate că se cer și alte categorii. În acest mod, cei care au avut un tempo rapid au ocazia să-și probeze competențele, iar cei care au avut un tempo mai lent – să participe la evaluarea lor. La capătul acestei activități nu se află un șir de note, ci o achiziție personală derivată din exersarea celor învățate.

Exemplul II. Este real și realizabil ca, studiind ortografia substantivelor proprii, elevul să fie lăsat să aleagă cum ilustrează fiecare din regulile studiate: (1) selectează enunțuri dintr-o carte pe care o citește actualmente; (2) alcătuieste enunțuri proprii, dispartate, la fiecare regulă; (3) scrie singur un text în care se regăsesc exemple la toate regulile.²

Propunând asemenea alternative, profesorul nu interzice, ci exclude din start posibilitatea de a prelua exemple gata selectate de alții. Elevului i se creează trei oportunități de învățare distincte, a căror finalitate e **aproprierea** regulilor de ortografie și **automatizarea** scrisului corect. În primul caz, sunt valorificate competența ortografică și competența gramaticală: elevul va citi mai atent cartea, procesând-o și în raport cu ortografia (ceea ce, repetat ulterior, ar putea să-l facă atent la ortografie în timpul lecturii și, *mutatis mutandis*, mai atent la scrisul propriu). În cazul al doilea, competența ortografică rămâne în prim-plan, dar ea este secundată și de competența gramaticală, lexicală, semantică. Și în cazul al treilea, demonstrându-și toate aspectele scrise ale competenței lingvistice, elevul creativ are posibilitatea de a „vedea” cu ochii imaginației sale despre ce poate fi textul înțesat de substantive proprii de toate felurile sau de adverbe din toate categoriile. În rezultat, fiecare produs va fi evaluat în raport cu sarcina și niciunul dintre acestea nu trebuie să fie considerat inferior altuia.

Domeniul Cultura comunicării

Acest domeniu, valorificând, în foarte mare măsură,

- 2 Niciuna dintre cărțile cu teme gata rezolvate nu-i va oferi un răspuns acceptabil.

aplicarea, capacitatea de sinteză, creativitatea, le oferă elevilor foarte multe trasee de urmat: important e ca profesorul să marcheze răspântiile de la care oricine o poate lua pe un drum propriu. Bunăoară, după studierea câmpurilor lexicale și listarea cuvintelor constituente, ar fi bine să se continue cu includerea lor în texte coerente; în acest scop, am putea propune sarcina complexă: *Utilizează 10 cuvinte care numesc fructe într-un text coerent propriu; subliniază cuvintele solicitate; intitulează textul.*

Ce cale va alege elevul? Pentru că nu s-a specificat nici tipul textului, nici modul de expunere, elevul poate opta pentru un dialog la magazin, la restaurant sau la bucătărie, alegând respectiv și rolurile celor care dialoghează; pentru o descriere a pieței din localitate, a beciului, a cămării sau a raionului dintr-un supermarket; pentru o narațiune cu implicarea unor cultivatori, culegători, procesatori de fructe; pentru o poezie, o schiță, o scenetă, scenariul unui spot, un eseu în baza unui proverb sau o compunere după un tablou cu natură statică etc. Ne-am dori ca o asemenea sarcină cu deschideri atât de largi să treacă în revistă nu doar cunoașterea unui lexic de uz curent sau asimilarea ortografiei exotismelor de tip kumquat, ci și capacitatea de a concepe textul: a alege un conținut și o formă, a transmite un mesaj, a da un titlu.

Ce nu ar trebui să fie la discreția elevului?

- A realiza sau nu tema. Libertatea de a alege o sarcină exclude din start opțiunea de a nu-ți face tema de casă. Deși opinia publică detestă ideea temelor date „pentru acasă” și luptă vehement cu acestea, nu ne imaginăm că se poate studia literatura fără ca elevul să citească și altceva decât reușește la lecție, fără a-și forma deprinderea de lectură independentă, indiferent dacă sursa din care citește ține de memoria vegetală (un suport de hârtie) sau de cea digitală (unul electronic). Aceeași este situația cu scrisul corect: trebuie să existe sarcini de scriere independentă, pentru ca elevul să-și dezvolte o oarecare coerență și corectitudine, să depășească blancofobia. Dacă profesorul de limbă și literatură nu va insista pe lectura eficientă și scrisul corect, profesorii de alte materii nu vor putea conta pe competența de lectură și de comunicare a elevilor și, respectiv, vor fi nevoiți să o formeze singuri.
- Volumul: poate fi negociat la momentul formulării sarcinii, însă nu și atunci când ea e finalizată. Deși va exista un plafon de sus și o limită de jos (în 1-1,5 pagini A4; în 8-10 slide-uri; într-un colaj de mărimea unui poster), produsele acceptabile nu trebuie să difere prea mult ca dimensiuni și efort solicitat.
- **Ce trebuie făcut ca să-i pregătim pe elevi pentru asemenea oportunități de învățare?**
- Să investim timp în înțelegerea sarcinii și în sesizarea diferențelor. Deseori, primind ca temă independentă un exercițiu din manual, elevul își simplifică efortul intelectual, întrebând: *Ce trebuie făcut?* Și profesorul

explică sarcina, iar întrebarea se repetă la următoarea temă. Jocul de ping-pong va dura la nesfârșit dacă nu vom dedica suficient timp analizei itemilor din exercițiile rezolvate în clasă sau date pentru acasă. Efectiv, elevul va fi obișnuit să descompună „în factori primi” itemul: **Ce** urmează să fac (Care este verbul de comandă)?; **Cum** se cuvine să rezolv sarcina (Ce produs se așteaptă)?; **Cât** trebuie să fac (Ce întindere în spațiu/în timp va avea produsul)? și să primească informația despre **După ce criterii** va fi evaluat acel produs?

- Înainte de a-l pune pe elev în fața dilemei, el trebuie ajutat să analizeze variantele, să le compare și să conștientizeze de ce alege una dintre acestea. Dacă trebuie să-și argumenteze sieși, ce argument are?
- Să-i convingem că, din momentul în care am propus mai multe opțiuni, acestea sunt egale în fața evaluării. Chiar dacă diferite produse sunt evaluate cu diferite bareme și grile, elevul nu va fi penalizat pentru că a ales o sarcină „mai simplă”, „mai ușoară”.
- Să nu raportăm alegerea la persoană, ci doar la produsul și procesul învățării independente, la achizițiile elevului. Promovând dreptul la opțiune acolo unde ea e posibilă și reală, educăm calități legate de actul de voință ca atare: elevul se va obișnui cu situația

în care ia hotărâri și suportă consecințele pașilor întreprinși. Din această așteptare clar exprimată a profesorului rezultă necesitatea analizei detaliate a procesului decizional după prezentarea produsului.

- Elevii pot fi rugați să răspundă la câteva întrebări, să marcheze indicatori pe o scală, să-și exprime starea pe un termometru emoțional sau să aleagă dintr-o serie de emoticoane, să-și argumenteze decizia – fără ca acestea să influențeze în vreun fel nota pe care o vor primi.
Și cel mai important e să fie ghidați spre înțelegerea faptului că decizia le aparține și, cu cât mai mult vor exersa pe cont propriu astăzi, cu atât mai ușor o vor face mâine.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cartaleanu T. et al. Cursul opțional în școală: experiențe și opinii. Chișinău: Tipografia UPSC I. *Creangă*, 2015.
2. Cristea S. Dicționar de pedagogie. Chișinău-București: Grupul Editorial Litera, 2000.
3. Curriculum școlar pentru disciplina *Limba și literatura română*. Clasele a V-a – a IX-a. Chișinău: Lyceum, 2010.
4. Pânișoară I.-O. Profesorul de succes: 59 de principii de pedagogie practică. Iași: Polirom, 2009.